

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАРҒИБОТДАГИ РУЛИ

Алтмишев Темурбек Хамзаевич

ИИВ Академияси магистратура тингловчиси

Бекқулов Хусниддин Абдуқодир ўғли

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8421465>

Мамлакатимизда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкани, турли ҳуқуқбузарликлардан ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини, қонун устуворлигини, шахс, жамият ва давлатнинг хавфсизлигини таъминлаш ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси бўйича ўзига хос миллий ҳуқуқий тизим яратилган. Айтиш лозимки, ушбу тизимда ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари муҳим аҳамият касб этади. Уларнинг асосий кенг доирадаги фаолияти – ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятидир. Бу борада М.З. Зиёдуллаев ва Ф.А. Абдуллаевлар: “маъмурий ҳуқуқбузарликларни тўхтатиш ва унинг юз бериши эҳтимол тутилган зарарли оқибатларини олдини олиш” [1] тўғрисида фикр юритганлар.

Одатда, Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари ўз ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини аввало, Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонунига биноан, ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси кўринишида амалга оширадилар [2].

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси президентининг 2018 йил 13 апрелдаги ПҚ–3666-сон қарори билан Адлия вазирлигининг асосий вазифалари этиб белгиланган:

1. ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш;
2. ҳуқуқий тарғиботни амалга ошириш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларининг ҳуқуқий тарғибот соҳасидаги ишларини мувофиқлаштириш ҳисобланади.

Ҳўш ушбу ҳуқуқий тарғиботларни амалга оширишда ички ишлар органлари вакили ҳисобланган профилактика инспекторини вазифаси нимада?

Назаримизда, ҳуқуқий тарғиботни профилактика инспектори фаолиятидаги ўрни айнан уни ҳудудида жиноятдан жабрланувчи шахсларни содир этилиши мумкин бўлган жиноятлардан огоҳлантириш,

фуқароларини ҳуқуқий билимларни ошириб ўз ҳақ ҳуқуқларини англаб етишига кўмаклашишдир.

Айтиш мумкинки, ҳуқуқий маданият қонунчилик, фуқаролар ҳуқуқий кафолатини таъминлаш баробарида давлат аҳамиятига молик сиёсат бўлиб, ушбу ҳолат жамият ижтимоий ҳаётида ҳуқуқбузарликлар ҳолатига таъсир этувчи криминоген омиллардандир. Статистик маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, республикамизда 2017-2021 йиллар давомида аҳоли ўртасида жами 996 минг 227 мартаба ҳуқуқий тарғибот ва ҳисобот учрашувлари ўтказилган бўлиб, уларнинг 52,3 фоизи маҳаллаларда, 31,1 фоизи таълим муассасаларида ва 16,7 фоизи меҳнат жамоаларида бўлиб ўтган. Шунингдек, ушбу даврда ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари томонидан ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши кураш юзасидан оммавий ахборот воситаларида 47235 мартаба чиқишлар қилинган бўлиб, уларнинг ўртача 16 фоизини телевидение орқали чиқишлар, 53 фоизини радио орқали эшиттиришлар, 31 фоизини журнал ва газеталарда чоп этилган мақолалар ташкил этади.

Таъкидлаш лозимки, ҳуқуқий тарғиботни самарали бўлишида уни амалга оширувчи субъектларнинг, хусусан ички ишлар органлари профилактика инспекторларининг шахси, яъни уларнинг назарий-ҳуқуқий билими, фикрлаш доираси, ҳулқ-атвори, амалий тажрибаси, ҳозиржавоблиги, нотиклик санъати, оилада, жамоада, маҳаллада тутган ўрни ва обрўси ҳамда маънавияти муҳим ўрин тутди. Қайд этилган фазилатларга эга бўлган тарғиботчигина атрофдагиларнинг хоҳишини ва қизиқишини кучайтириши, рағбатлантириши, кишилар онгига ниманидир сингдиришга эришиши мумкин. Шу билан бирга, тарғиботчи аудиторияда лидерликни қўлга олиб, иштирокчиларни мисол ва далиллар билан ишонтириши, уларни ўз ортидан эргаштира олиши лозим.

Ҳуқуқий тарғиботни амалга оширувчи субъект мазкур вазифага масъулият билан ёндошмаса, иштирокчилар унинг ўзига ҳам сўзларига ҳам эътиборсиз бўладилар. Оқибатда, амалга ошириладиган ҳуқуқий тарғибот фақатгина ҳисобот учун бошқача айтганда, “юзаки”, “хўжакўрсинга”, амалга оширилган бўлиб қолади. Хусусан, 2017-2021 йиллар мобайнида жами 47235 мартаба ҳуқуқий тарғибот тадбири амалга оширилган бўлсада, бир қатор маъмурий ҳуқуқбузарликлар сони сезиларли дарада ошган. Жумладан, 2020 йилда содир этилган ҳуқуқбузарликлар 2019 йилга нисбатан Республика бўйича Майда

безорилик (183-модда) 8,55 фоизга, Жамоат жойларида спиртли ичимликларни истеъмол қилиш 8,7 фоизга, Ички ишлар органлари ходимларининг қонуний талабларини бажармаслик 30,2 фоизга, Ҳақорат қилиш (41-модда) 4,7 фоизга ошганлигини кўришимиз мумкин. Республикада содир этилаётган маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг статистик тадқиқ қилиш натижалари ўтказилаётган ҳуқуқий тарғибот тадбирлари самарадорлигининг жуда ҳам паст эканлигини англатади[3]

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Зиёдуллаев М., Абдуллаев Ф. Ички ишлар органлари томонидан қўлланиладиган маъмурий чеклаш чоралари тушунчаси, мохияти ва турларига оид айрим мулоҳазалар //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 9-15.
2. Абдираимов А., Турсунмуротов Ш. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида ички ишлар органлари профилактика инспекторларининг ҳуқуқий тарғибот фаолияти ва уни самарадорлигини такомиллаштириш //Наука и технология в современном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 68-73.
3. Абдираимов А., Турсунмуротов Ш. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида ички ишлар органлари профилактика инспекторларининг ҳуқуқий тарғибот фаолияти ва уни самарадорлигини такомиллаштириш //Наука и технология в современном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 68-73.

WORLD
ONLINE
CONFERENCES

